

ANÁLISE MULTICRITERIAL DA PRECARIIDADE HABITACIONAL: ABORDAGEM TÉCNICA E QUALITATIVA NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA EM SATUBA (AL)

THALIA SILVA ARAÚJO¹

GIOVANNA SANTOS COSTA²

LUCIANA LIMA ARAUJO³

JUCIELA CRISTINA DOS SANTOS⁴

AYRTON MARTIM OLIVEIRA DIAS MELO⁵

RAFAELA FACIOLA COELHO DE SOUZA⁶

Universidade Federal de Alagoas - UFAL

Centro de Engenharias e Ciências Agrárias - CECA

Laboratório de Regularização Fundiária - La.R, Rio Largo, Alagoas

thalia.araujo@ceca.ufal.br, giovanna.costa@ceca.ufal.br, luciana.araujo@igdema.ufal.br,

juciela.santos@ceca.ufal.br, ayrton.melo@ctec.ufal.br, rafaela.ferreira@ceca.ufal.br

RESUMO – Este estudo realiza uma avaliação multicriterial da precariedade habitacional no Conjunto Nova Esperança, localizado em Satuba (AL), com base nos critérios de risco, acessibilidade, infraestrutura, habitabilidade e qualidade ambiental. A metodologia combinou levantamento cadastral social, entrevistas semiestruturadas com moradores, registros fotográficos e observações *in loco*. Cada subcritério foi pontuado em uma escala de 0 (adequado) a 3 (crítico), sem aplicação de pesos diferenciados. Os resultados indicam que a comunidade apresenta nível médio de precariedade, com 25 pontos em um total possível de 45. Entre as principais deficiências estão a mobilidade urbana (vias estreitas e ausência de transporte público formal), fragilidades no saneamento básico (especialmente na coleta de resíduos sólidos) e a inexistência de espaços públicos de lazer e convivência. Por outro lado, destaca-se positivamente que todas as unidades habitacionais possuem algum sistema de esgotamento sanitário e banheiros internos em condições adequadas. No entanto, o abastecimento de água tratada e a ventilação natural das moradias foram avaliados como insuficientes. Os resultados apontam a necessidade de intervenções voltadas à ampliação da infraestrutura urbana e à implantação de equipamentos públicos que incentivem a integração social. A metodologia proposta pode ser utilizada como referência comparativa entre diferentes núcleos informais, contribuindo para o planejamento de políticas públicas mais eficazes e territorialmente sensíveis.

ABSTRACT – This study presents a multicriteria assessment of housing precariousness in Conjunto Nova Esperança, Satuba (AL), based on five dimensions: risk, accessibility, infrastructure, habitability and environmental quality. The methodology integrated a social cadastral survey, semi-structured interviews with residents, photographic records and in-situ observations. Each sub criterion was rated from 0 (adequate) to 3 (critical), with equal weighting. The settlement scored 25 out of 45, indicating a medium level of precariousness. Key deficiencies include constrained urban mobility (narrow streets and absence of formal public transport), critical gaps in basic sanitation (particularly solid waste collection) and lack of public leisure and social spaces. Positively, all dwellings feature functional internal bathrooms and sewage systems. However, treated water supply and natural ventilation were deemed insufficient. The findings highlight the urgent need for integrated interventions—expanding urban infrastructure and providing public facilities to enhance social integration. The proposed framework offers a replicable reference for comparative analysis of informal settlements and supports the design of more effective, territorially sensitive public policies.

1. INTRODUÇÃO

Os núcleos urbanos informais, originados a partir da expansão desordenada das cidades, são marcados pela precariedade estrutural, social e ambiental. Segundo Valadares (2005), devido à falta de um conceito preciso sobre precariedade habitacional, podem surgir diversas interpretações indevidas e, conseqüentemente, o agravamento dos problemas existentes. Além disso, o autor ressalta que os espaços de habitação precária no Brasil ainda são frequentemente vistos de maneira estigmatizada e discriminatória.

É fundamental, portanto, distinguir os conceitos de irregularidade e precariedade, sendo a primeira não exclusivamente apenas relacionada aos assentamentos populares. De acordo com Denaldi (2022), a irregularidade não atinge apenas populações de baixa renda, pois não se limita somente à renda ou a determinados grupos sociais. Deste modo, é essencial compreender o contexto para evitar equívocos que associam a informalidade ao empobrecimento, que contribui para o esquecimento da complexidade do desenvolvimento desigual.

Segundo Cardoso (2016), a precariedade habitacional está relacionada a moradias em situações inadequadas, a falta de acesso a serviços e equipamentos públicos essenciais e exposição à riscos ambientais. Este tipo de precariedade configura-se por um conjunto de indicadores, como dimensões territoriais, sociais, relacionadas à urbanização desigual. A ausência de um planejamento adequado e a desigualdade social intensifica a falta dos dispositivos de infraestrutura urbana, com atuação tardia do Estado. O autor propõe que um conjunto de critérios sejam estabelecidos para uma melhor visão dos graus de precariedade e das condições das situações encontradas, que auxiliem na identificação do problema. Essa abordagem leva em consideração aspectos de infraestrutura, risco, habitação, qualidade ambiental e acessibilidade, como apresenta o esquema da Figura 1.

Figura 1 – Tipologia de Precariedade de Assentamentos.

Fonte: Adaptado de Cardoso (2016).

Neste contexto, a Lei Federal nº 13.465/2017 fornece um conceito para Núcleo Urbano Informal (NUI), como sendo um local clandestino, irregular ou aquele em que não foi possível realizar, por qualquer circunstância, a titulação de seus ocupantes, mesmo que tenha sido atendida à legislação vigente à época de sua implantação ou regularização (Brasil, 2017). A existência de uma definição legal mostra o reconhecimento das adversidades diante das situações fundiárias, contribuindo para a Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (Reurb-S), que pode ser aplicada nos territórios ocupados pela população de baixa renda.

A informalidade urbana e a precariedade no Brasil ainda apresentam incertezas quanto à sua extensão e às suas características, embora tenham relevância tanto em sua atuação no poder público quanto para produções acadêmicas

(Krause et al. 2021). Em municípios considerados de médio porte, como Satuba, em Alagoas, que faz parte da Região Metropolitana de Maceió (RMM), a ausência de abordagens adequadas para regularização fundiária somada à limitação de recursos técnicos e financeiros, contribui para a situação de fragilidade.

Dentro desse contexto, este trabalho apresenta uma metodologia de avaliação da precariedade em núcleos urbanos informais a partir de uma análise qualitativa baseada em dados coletados em campo a partir do levantamento cadastral social para fins de Regularização Fundiária Social (Reurb-s) atendendo às demandas de programa de extensão desenvolvido pelo Laboratório de Regularização Fundiária da Universidade Federal de Alagoas. Esta metodologia considera critérios que relacionam aspectos de acessibilidade, infraestrutura, exposição a riscos, qualidade ambiental e habitabilidade. Para tanto, o estudo de caso desta pesquisa é o Conjunto Nova Esperança, em Satuba, Alagoas, caracterizado como um núcleo urbano informal consolidado em fase de regularização fundiária social.

2. ÁREA DE ESTUDOS

O município de Satuba, localizado à aproximadamente 18 km da capital alagoana, possui uma área territorial cerca de 42 km², com população estimada em torno de 15 mil habitantes, conforme dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022). A posição geográfica estratégica do município, às margens da rodovia BR-316 e cortado pela linha férrea da antiga Rede Ferroviária Federal, confere à Satuba uma função de ligação entre a capital e os municípios do interior do estado, conforme apresenta o mapa de localização na Figura 2.

Figura 2 – Mapa de Localização do Município de Satuba e do Conjunto Nova Esperança.

Fonte: Autores (2025).

Historicamente, Satuba tem origem ligada à antiga Estação Ferroviária do mesmo nome e à expansão da produção agrícola na região, especialmente da cana-de-açúcar. Atualmente, o município apresenta características urbanas e rurais, com parte de seu território ainda ocupado por áreas de cultivo e remanescentes de Mata Atlântica. O relevo é predominantemente ondulado, com áreas de encosta e drenagens naturais que exigem atenção especial quanto à ocupação do solo e aos riscos geotécnicos.

O Conjunto Nova Esperança é uma comunidade urbana marcada por processo de ocupação informal e crescimento espontâneo, típica das dinâmicas periféricas observadas nas áreas metropolitanas do país. A comunidade está inserida em uma região de relevo acidentado, com a presença de encostas íngremes e cursos d'água. Dessa forma, a localidade ocupa uma área de fragilidade ambiental e geotécnica, o que implica em riscos à segurança dos moradores e desafios à urbanização.

A comunidade surgiu em decorrência da expansão do perímetro urbano, impulsionada pela demanda habitacional de famílias de baixa renda que, em geral, não têm acesso a terrenos regularizados e infraestrutura adequada. Como resultado, o Conjunto Nova Esperança apresenta características de comunidade precária com moradias autoconstruídas, padrão construtivo precário, ausência de infraestrutura essencial como rede de esgoto, drenagem pluvial eficiente e pavimentação das vias internas. A população local é composta majoritariamente por famílias em situação de vulnerabilidade social, com baixa renda per capita, densidade domiciliar elevada e acesso limitado a serviços públicos urbanos. O bairro não conta com equipamentos públicos próprios (como escolas, unidades de saúde ou praças), o que obriga os moradores a recorrerem a estruturas localizadas em outras partes do município, nem sempre com facilidade de acesso.

3. METODOLOGIA

A seleção dos critérios utilizados neste estudo foi fundamentada a partir de quatro principais referências teóricas. Cardoso (2016) contribui com a estrutura de tipologias baseadas na articulação entre infraestrutura, risco, habitação, qualidade ambiental e acessibilidade, permitindo uma análise de diversos aspectos que compõem a precariedade. Essa abordagem é ampliada por Denaldi (2022) que enfatiza a relação de forma urbana e os direitos territoriais. A abordagem Krause et al. (2021) complementa as anteriores e propõe uma sistematização voltada à comparabilidade nacional, ou seja, permite uma análise entre diferentes realidades urbanas brasileiras mantendo seus aspectos regionais. Por fim, Fernandes (2011) problematiza o papel do Estado na manutenção da informalidade urbana, ao evidenciar como a ausência deliberada de políticas públicas contribui para a reprodução das desigualdades socioespaciais. Com base nisso, foram definidos cinco critérios fundamentais de avaliação da precariedade habitacional: risco, acessibilidade, infraestrutura, habitabilidade e qualidade ambiental.

Conforme a Figura 3 os subcritérios do risco abrangem variáveis ligadas à localização das moradias em áreas sujeitas a riscos de desastres e instabilidades ambientais. As ocupações em encostas estão relacionadas ao perigo de deslizamentos e a deficiência de estabilidade do terreno (Cardoso; Denaldi, 2018). As áreas de alagamento são, em sua maioria, habitadas por populações de baixa renda, visto que essas localidades são ocupadas pela falta de opção de uma moradia acessível e segura. A proximidade dos corpos d'água como rios, lagos, córregos, aumentam as chances de riscos hidrológicos com relação à saúde e segurança habitacional, conforme a análise de Cardoso, Denaldi e Silva (2024).

Em relação à acessibilidade, são avaliadas questões como a mobilidade urbana, integração territorial, acesso a transporte público, condições e presença de calçamento. Segundo Maricato (2020), a ausência de investimentos adequados para a região visando uma estrutura viária e mobilidade, intensifica o isolamento físico das áreas. Krause et al. (2021) dão destaque para a questão da falta de um transporte público formal, o que reduz a integração desses núcleos com o restante da cidade.

A infraestrutura dimensiona o acesso da população local a serviços básicos e indispensáveis como água, redes de esgoto, drenagem adequada, coleta de lixo, energia elétrica, pavimentação e iluminação pública. A ausência desses serviços prejudica a saúde pública, dignidade e segurança dos moradores, como argumenta Denaldi (2022). Rolnik (2022) aponta que a negligência do estado em fornecer infraestrutura reforça o raciocínio seletivo da gestão.

A habitabilidade considera as condições físicas capazes de assegurar salubridade e bem-estar. Os subcritérios considerados contemplam: a densidade de ocupação, a segurança das edificações, a insolação e ventilação, as condições sanitárias internas e a salubridade. Valadares (2005) afirma que uma construção sem uma assistência técnica competente, intensifica o aumento de construções insalubres, superlotadas e frágeis. A precariedade das habitações reflete também a forma como o Estado organiza o acesso à moradia, não estando somente conectado à pobreza, segundo Denaldi (2022).

A dimensão da qualidade ambiental considera a presença de áreas verdes, sinais de poluição ou lixo acumulado, áreas de lazer e convivência, que promovem o bem-estar coletivo. Maricato (2020) comenta que a ausência desses tipos de espaço nos assentamentos intensifica a exclusão material e social dos moradores daquela localidade. Além disso, o acúmulo de lixo e os sinais de poluição são indicadores que conferem indiferença e ocultação ambiental destes territórios (Krause; Denaldi, 2022).

Figura 3 – Critérios de Avaliação de Precariedade Habitacional.

Fonte: Autores (2025).

Após essas definições de análise, os subcritérios foram avaliados com base em uma escala de quatro níveis de avaliação conforme apresentado na Tabela 1. Para garantir uniformidade na análise, todos os critérios foram considerados com o mesmo peso na composição da pontuação final, não havendo ponderações diferenciadas entre os mesmos, sendo esta decisão adotada para simplificar a comparação entre critérios.

Tabela 1 – Escala de Pontuação.

Pontuação	Condição Observada
0	Adequada
1	Deficiente
2	Precária
3	Crítica ou Inexistente

Fonte: Autores (2025).

Em relação às escalas de avaliação apresentadas na Tabela 1, a condição adequada refere-se aos contextos em que a urbanização garante o acesso a serviços essenciais e possuem melhorias nas condições de habitabilidade, conforme apontam Cardoso e Denaldi (2018). A condição deficiente é caracterizada por processos de urbanização incompletos, nos quais, embora existam melhorias, persiste a carência de serviços básicos, o que configura uma situação ainda fragilizada, segundo Cardoso, Denaldi e Silva (2024). A condição precária, por sua vez, é evidenciada pela ausência de infraestrutura básica, expondo os moradores a riscos sanitários e ambientais significativos, como observado por Denaldi (2022). A condição crítica ou inexistente diz respeito a assentamentos nos quais há completa ausência de infraestrutura urbana, resultando em vulnerabilidade habitacional severa, conforme discutido por Cardoso (2016).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 2 apresenta a ficha de avaliação aplicada no estudo de caso no Conjunto Nova Esperança em Satuba, contendo os subcritérios avaliados, suas respectivas pontuações, descrição da condição observada. Para o preenchimento da Tabela 2, levaram-se em consideração informações coletadas no cadastramento socioeconômico feito porta a porta para fins de regularização fundiária social, em que os cadastradores puderam fazer entrevistas com os moradores, além de visitar locais de risco, e fotografar as áreas para analisar as condições observadas.

Tabela 2 – Avaliação de Precariedade Habitacional da Comunidade Nova Esperança em Satuba em Alagoas.

Critério	Subcritério	Pontuação	Condições Observadas	Identificação no Mapa
Risco	Ocupação em encosta	1	Área sujeita a deslizamento pela ausência de contenção na encosta.	1
	Área sujeita a alagamento	1		
	Proximidade de corpo d'água	0		
Acessibilidade	Acesso à comunidade	2	Largura reduzida das vias dificultando o acesso a transportes públicos, ausência de escadarias e calçamento deficiente.	2
	Ausência de calçamento	1		
	Transporte público	3		
Infraestrutura	Água	1	Armazenamento e despejo de lixo a céu aberto.	3
	Esgoto	0		
	Coleta de lixo	2		
	Drenagem	3		
	Energia elétrica	0		
	Pavimentação	1		
	Iluminação pública	-		
Habitabilidade	Salubridade	1	Casa de alvenaria sem janelas compromete a ventilação e a salubridade do ambiente.	4
	Segurança das edificações	1		
	Insolação e ventilação	2		
	Sanitário interno	0		
Qualidade Ambiental	Presença de áreas verdes	1	Acúmulo de lixo e sinais de poluição evidentes, além da falta de áreas verdes e de lazer.	5
	Sinais de poluição ou lixo acumulado	2		
	Áreas de lazer e convivência	3		

Fonte: Autores (2025).

Na figura 4, apresentada abaixo, podemos ter uma melhor visualização das pontuações gerais para cada critério observado através de um gráfico de radar, de acordo com as informações da tabela 2.

Figura 4 – Pontuações Gerais dos Critérios para Avaliação de Precariedade do Conjunto Nova Esperança em Satuba.

Fonte: Autores (2025)

A Figura 5 apresenta o mapa de vetorização dos lotes do Conjunto Nova Esperança, o qual totaliza 276 unidades distribuídas ao longo da área analisada, em que 209 correspondem a lotes com edificações construídas, enquanto os 67 são terrenos. Neste mapa é possível localizar os pontos avaliados e validar as informações apresentadas na Tabela 2.

Figura 5 – Mapa de Vetorização e Fontes de validação da comunidade Nova Esperança.

Fonte: Autores (2025).

O critério risco evidencia que a deficiência de uma contenção na encosta corrobora para que a localidade apresente suscetibilidade a deslizamentos, principalmente nos períodos chuvosos. Quanto a proximidade aos corpos d'água, apesar do conjunto estar exposto à possibilidade de inundações, não foram encontrados dados suficientes

relacionados a isso. A Figura 6 apresenta um caso de moradia localizada ao lado de uma encosta com declividade próxima à 90°, sem a presença de qualquer dispositivo de contenção e drenagem de água pluvial.

Figura 6 – Moradia localizada ao lado de uma encosta íngreme.

Fonte: Autores (2025).

No que diz respeito à acessibilidade, a pontuação atribuída ao subcritério "acesso à comunidade" (pontuação 2) demonstra que as vias estreitas dificultam o acesso de transportes públicos por tráfego limitado. Além disso, a falta de escadarias e calçamento regular contribui para a mobilidade reduzida da população e impossibilita o acesso às áreas com declividade acentuada.

No que se refere à infraestrutura, observam-se desafios que impactam diretamente na qualidade de vida da população. O abastecimento de água foi classificado como uma condição deficiente (pontuação 1), uma vez que não atende de forma integral a toda a comunidade. O saneamento básico apresenta falhas, especialmente no que diz respeito ao armazenamento inadequado e descarte de lixo a céu aberto, o que pode comprometer a qualidade da água e a saúde dos moradores. O sistema de esgoto apresenta pontuação 0, indicando uma condição adequada segundo relatos dos moradores. No entanto, os serviços de coleta de lixo e drenagem apontam que, embora os serviços sejam existentes, demonstram ser insuficientes. Para a iluminação pública, não foram feitas visitas noturnas para obter os dados exatos sobre a qualidade da iluminação pública noturna.

No critério de habitabilidade e salubridade apresenta uma condição deficiente (pontuação 1), pois o lixo acumulado pode ser um dos vetores de doenças para os moradores da comunidade. A mesma pontuação foi dada para a segurança das edificações, pois a comunidade é formada por construções simples feitas na maioria das vezes pelos próprios moradores e, em alguns casos, apresentam fragilidade em sua estrutura. No critério de insolação e ventilação, os registros fotográficos revelam algumas moradias sem janelas ou entrada de ventilação significativa, comprometendo a circulação natural do ar nas residências. O sanitário interno recebeu uma pontuação considerada adequada (pontuação 0), pois, ao longo das entrevistas, os moradores relataram que todas as residências visitadas tinham um sanitário interno.

Quanto à qualidade ambiental, constatou-se a inexistência de áreas de lazer e convivência, o que limita o convívio coletivo e a integração social no espaço urbano. A presença de áreas verdes é considerada razoável, motivo pelo qual recebeu uma condição deficiente (pontuação 1). Por fim, os sinais de poluição ou lixo acumulado são visíveis ao longo de toda a comunidade, sendo assim, recebendo uma condição precária (pontuação 2).

Após o preenchimento da ficha de avaliação da precariedade habitacional, a soma total das pontuações foi utilizada para definir o nível de precariedade do núcleo urbano analisado, de acordo com os intervalos mostrados na Tabela 3. A pontuação total atingida a partir da avaliação realizada na Tabela 2, resultou 25 pontos. Sendo assim, o Conjunto Nova Esperança é classificado com "média precariedade", segundo os intervalos definidos na Tabela 3.

Tabela 3 – Soma Total da Pontuação e Classificação Geral

Soma Total	Classificação Geral
0-15	Baixa precariedade
16-30	Média precariedade
31-45	Alta precariedade

Fonte: Autores (2025).

Embora a comunidade apresente condições relativamente adequadas em alguns aspectos, como a presença de sanitário interno, o funcionamento do sistema de esgoto, o fornecimento de energia elétrica e a ausência de registros frequentes de alagamentos, ainda há demandas importantes para o bem-estar da população local. A pontuação reflete em um cenário misto, em que coexistem áreas com situações adequadas e áreas com deficiências, tais como a ausência de espaços de convivência e áreas de lazer, o armazenamento inadequado de lixo e a ineficiência do transporte público. Esses fatores indicam a necessidade de intervenções para que a comunidade não avance para um nível de precariedade mais elevado.

4. CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou uma análise multicriterial realizada no Conjunto Nova Esperança, em Satuba, Alagoas, o qual permitiu uma compreensão integrada das múltiplas dimensões da precariedade habitacional em núcleos urbanos informais. Embora alguns critérios apresentem situações adequadas, diversas deficiências impactam diretamente a qualidade de vida dos habitantes.

A aplicação dos critérios de risco, acessibilidade, infraestrutura, habitabilidade e qualidade ambiental permitiu uma compreensão mais abrangente das condições e desafios enfrentados na comunidade. A realidade do Conjunto Nova Esperança reflete não apenas desafios socioeconômicos, mas também a carência de diretrizes urbanísticas que orientem a ocupação do território. A falta de acesso a serviços primordiais, a convivência com possíveis riscos ambientais e condições de habitabilidade precárias demonstram a necessidade urgente de intervenções para evitar agravamentos da situação de precariedade no futuro. As entrevistas e visitas foram etapas fundamentais, pois forneceram relatos do cotidiano dos habitantes e permitiu um olhar mais aprofundado sobre os riscos de moradias localizadas em encostas e qualidade das infraestruturas disponíveis.

Em síntese, é essencial que o poder público promova ações para a regularização fundiária e melhoria das condições de infraestrutura do conjunto habitacional. Essas iniciativas colaboram para a criação de um ambiente seguro e saudável onde os moradores possuam acesso aos direitos básicos como um saneamento básico que funcione adequadamente, transporte público que é inviabilizado pelo estreitamento das vias públicas, direito ao lazer e convivência que promovem a qualidade de vida e bem-estar. A metodologia utilizada neste trabalho oferece um referencial para o poder público planejar novas intervenções no local. Para estudos futuros, recomenda-se expandir a amostra e comparar diferentes núcleos informais da Região Metropolitana de Maceió, a fim de verificar a replicabilidade da metodologia de classificação quanto à precariedade, a fim de fomentar a construção de um sistema de indicadores territorializados e sensíveis às especificidades locais.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Laboratório de Regularização Fundiária (L.A.R) da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), pelo apoio técnico e acadêmico na realização deste estudo, ao Ministério das Cidades, através da Secretaria Nacional de Periferias pelo apoio financeiro na execução do “Programa de Extensão Universitária para Execução de Regularização Fundiária e Endereçamento Postal em Favelas e Comunidades Urbanas em Municípios da Região Metropolitana de Maceió, no Estado de Alagoas”, e ainda, à Prefeitura Municipal de Satuba pela parceria na execução das ações do projeto. A contribuição dessas instituições foi fundamental para o desenvolvimento da pesquisa e para a promoção do vínculo entre universidade, comunidade e políticas públicas.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017. **Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária, e dá outras providências.** Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 12 jul. 2017. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/113465.htm. Acesso em: 13 jun. 2025.
- CARDOSO, Adauto Lúcio; DENALDI, Rosana (orgs.). **Urbanização de favelas no Brasil: um balanço preliminar do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).** Rio de Janeiro: Observatório das Metrópoles / Letra Capital, 2018. Disponível em: <https://www.observatoriodasmetrolopes.net.br/wp-content/uploads/2019/06/Adauto-CARDOSO-e-Rosana-DENALDI-Urbaniza%C3%A7%C3%A3o-de-favelas-no-Brasil.pdf>. Acesso em: 18 jun. 2025.
- CARDOSO, Alessandra; DENALDI, Rosana; SILVA, Eduardo Marques da. **Trajetórias municipais: a política habitacional nos municípios das metrópoles brasileiras (2009-2020).** Rio de Janeiro: Observatório das Metrópoles, 2024. Disponível em: http://habitacao.observatoriodasmetrolopes.net.br/wp-content/uploads/2024/04/cardoso_denaldi_silva_TRAJETORIAS-MUNICIPAIS_corrigido-copia.pdf. Acesso em: 18 jun. 2025.
- CARDOSO, André Lima. **Assentamentos precários no Brasil: discutindo conceitos.** In: MORAIS, M. P.; KRAUSE, C.; LIMA NETO, V. C. (org.). *Caracterização e tipologia de assentamentos precários: estudos de caso brasileiros.* Brasília: Ipea, 2016. p. 17–35. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9399>. Acesso em: 12 jun. 2025.
- DENALDI, Rosana. **Identificação e caracterização da precariedade habitacional: desafios conceituais e metodológicos.** In: KRAUSE, Cleandro; DENALDI, Rosana (org.). **Núcleos urbanos informais: abordagens territoriais da irregularidade fundiária e da precariedade habitacional.** Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2022. p. 25–51. Disponível em: <https://doi.org/10.38116/978-65-5635-044-8/capitulo1>. Acesso em: 11 jun. 2025.
- FERNANDES, Edésio. **Regularização de assentamentos informais na América Latina.** Cambridge, MA, 2011. 52 p. Disponível em: <https://www.lincolnst.edu/publications/policy-focus-reports/regularizacao-assentamentos-informais>. Acesso em: 18 jun. 2025.
- KRAUSE, Cleandro; DENALDI, Rosana (orgs.). **Núcleos urbanos informais: abordagens territoriais da irregularidade fundiária e da precariedade habitacional.** Brasília: Ipea, 2022. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br>. Acesso em: 19 jun. 2025.
- KRAUSE, Cleandro; FEITOSA, Flávia da Fonseca; DENALDI, Rosana; PETRAROLLI, Juliana Gomes. **Núcleos urbanos informais: abordagens metodológicas e principais resultados de sua caracterização e identificação.** *Boletim Regional, Urbano e Ambiental*, Brasília, n. 26, p. 128–143, jul./dez. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.38116/brua26art11>. Acesso em: 11 jun. 2025.
- MARICATO, Ermínia. **A bomba-relógio das cidades brasileiras.** *Brasil de Fato*, São Paulo, 2020. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2020/02/18/erminia-maricato-a-bomba-relogio-das-cidades-brasileiras>. Acesso em: 18 jun. 2025.
- ROLNIK, Raquel. **A lógica da desordem: produções urbanas e periferização.** São Paulo: LabCidade/FAUUSP, 2022. Disponível em: <https://www.labcidade.fau.usp.br/a-logica-da-desordem>. Acesso em: 18 jun. 2025.
- VALADARES, Licia do Prado. **A gênese da favela carioca: a produção anterior às ciências sociais.** *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, São Paulo, v. 20, n. 58, p. 5–34, fev. 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0102-69092005000100001>. Acesso em: 12 jun. 2025.